

МОФРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ТИРЕОТОКСИКОЗЕ

Ахмедова С. М., Сагдуллаева М.К., Сарсенбаева А. С.

Ташкентская медицинская академия

Аннотация: Целью исследования было изучение морфологических изменений в печени при экспериментальном Тиреотоксикозе. Эксперименты были проведены на 36 белых беспородных крысах, которые были разделены на контрольные и экспериментальные группы. Было установлено, что при экспериментальном Тиреотоксикозе в печени лабораторных белых крысах развиваются дистрофические, атрофические и деструктивные изменения гепатоцитов. Эти изменения наиболее выражены на 60 й день эксперимента. К концу эксперимента эти явления еще более усугубились.

Ключевые слова: Тиреотоксикоз, сосуды печени, гепатоциты

Summary The aim of the study was to study the morphological changes in the liver during experimental hypothyroidism. The experiments were carried out on 36 white outbred rats, which were divided into control and experimental groups. It was found that in experimental hypothyroidism in the liver of laboratory white rats dystrophic, atrophic and destructive changes in hepatocytes develop. These changes are most pronounced on the 60th day of the experiment. By the end of the experiment, these phenomena were even more aggravated.

Keywords: hypothyroidism, liver vessels, hepatocytes

Заболевания щитовидной железы по своей распространенности занимают первое место среди эндокринной патологии. Тиреотоксикоз входит в число самых частых заболеваний эндокринной системы. Распространенность Тиреотоксикоза у женщин составляет 4 – 21% и 3 – 16% у мужчин [6,11]. Субклинический тиреотоксикоз у женщин встречается в 2 – 2,5 раза чаще, чем у мужчин. В старшей возрастной группе распространенность субклинического тиреотоксикоза выше и составляет 10 – 16 %. Гормоны щитовидной железы играют важную роль в регуляции основного обмена. Падение концентрации этих гормонов резко снижает уровень метаболизма. Следствием этого является увеличение жировых отложений, что может служить толчком для развития НЖБП. Заболевания печени сопровождаются расстройствами секреции и метаболизма тиреоидных гормонов [1,5]. При патологии печени происходит нарушение функции гормонов и (или) их взаимосвязи между собой [2,3,7]. Тиреоидные гормоны, тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) синтезируются и секретируются клетками фолликулярного эпителия щитовидной железы и содержат молекулу йода. Гормоны щитовидной железы регулируют все виды обмена веществ в организме, действуют на все клетки, стимулируют тканевое дыхание. Поэтому даже малейший дефицит тиреоидных гормонов в организме вызывает серьезные нарушения [10,14]. Гормоны щитовидной железы повышают общий метаболизм, расход кислорода и теплообразование в тканях, что прежде всего касается сердца, печени и почек. По данным разных авторов при Тиреотоксикозе в печени развиваются жировая дистрофия, цирроз, печеночная кома [4,9].

В работах, посвященных поражению печени при тиреотоксикозе, основное внимание уделяется клиническим проявлениям. Между тем недостаточно изучены структурные изменения, которые развиваются в печени при данной патологии, их морфогенез и исходы.

Имеющиеся сведения малочисленные и разрозненные. Указанное состояние проблемы явилось основанием для проведения настоящего исследования.

Цель исследования: определить характер морфологических изменений в печени при экспериментальном тиреотоксикозе.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на белых крысах-самках Вистар массой от 250 г до 300 г. Все крысы достигли половой зрелости в возрасте 8-9 месяцев. Для экспериментов были отобраны здоровые крысы. Крысы содержались в оптимальных условиях. В ходе эксперимента наблюдение проводилось на основе международных рекомендаций Европейской конвенции по защите позвоночных животных.

Уровень гормонов щитовидной железы определяли с помощью иммуноферментного анализа с использованием диагностических наборов Т3, Т4, ТТГ (DRG international inc, Германия): оТ3 (общий трийодтиронин), оТ4 (общий тироксин) и ТТГ (тиреотропный гормон).

Белые лабораторные крысы были разделены на 3 группы:

В 1-й опытной группе 24 белым лабораторным крысам женского пола ежедневно вводили тироксин L в дозе 2мкг на 1 кг массы тела для вызывания экспериментального тиреотоксикоза;

во 2-й опытной группе для вызывания экспериментального тиреотоксикоза у 24 белых лабораторных крыс женского пола в дозе 2 мкг на 1 кг массы тела;

в 3-й опытной группе 24 белым лабораторным крысам женского пола для вызывания экспериментального тиреотоксикоза ежедневно вводили тироксин L в дозе 2 мкг на 1 кг массы тела и антиоксидант мексидол в дозе 0,3 мг на 1 кг массы тела.

Результаты исследования показали, что печень крысы располагается за диафрагмой. Масса печени составляет 48% от общей массы крысы. Печень крысы состоит из 6 долей: правая и левая боковые доли, правая и левая центральные доли, хвостатая и добавочные доли. На внутренней поверхности каждой доли имеются углубления или ворота, через которые в печень входят кровеносные сосуды и выходят печеночные протоки. В ранние сроки эксперимента (3,7 и 21 сутки) макроскопически печень крысы не изменена. Масса и размеры ее соответствуют параметрам печени крыс контрольной группы. Микроскопические изменения не обнаружены, гистологическая структура печени сохранена.

При экспериментальном тиреотоксикозе масса печени постепенно увеличивается (на 30 день по сравнению с контрольной группой больше на 10%) и к концу эксперимента (на 90 й день) больше на 45% . Наиболее значимое увеличение выявлено на 60-е сутки (на 35 %) эксперимента. Через 30 й день эксперимента выявлены небольшие сосудистые нарушения в виде умеренного полнокровия вен и стазов. Перипортальных пространствах выявлен отек, который носит очаговый характер. В этих участках отмечается набухание коллагеновых волокон и местами их гомогенизация (рис 1).

Рисунок 1. Крупноочаговый лимфоцитарный инфильтрат в строме печени (30-е сутки).
Окраска: гематоксилином и эозином.х400.

На 60 й день эксперимента сосудистые нарушения сохраняются по типу небольшого венозного застоя. В строме печени преимущественно вокруг центральной вены обнаружен небольшой отек. В отдельных гепатоцитах центральной части долек определяются единичные мелкие вакуоли. Отмечается фибриноидное набухание стенок мелких артерий. Гепатоциты набухшие, цитоплазма их вакуолизирована. Гидропическая дистрофия носит очаговый характер. Сосудистые нарушения сохраняются, отмечаются полнокровие вен, стазы. Но все эти изменения более выражены, чем предыдущие сроки.

Через 90 суток от начала эксперимента в печени крыс выявлены диффузный перисинуоидальный отек, отек перипортальных трактов и отек вокруг центральных вен. В строме печени отмечается набухание и распад основного вещества соединительной ткани, накопление гликозаминогликанов, а также набухание, гомогенизация и частичный распад коллагеновых волокон. В эти сроки в строме печени впервые выявлены мелкоочаговые инфильтраты, состоящие из лимфоцитов, гистиоцитов, единичных плазматических клеток.

В указанные выше сроки в печени наблюдается гидропическая дистрофия всех гепатоцитов. Встречаются наряду с гидропической дистрофией выявлены очаги баллонной дистрофии. Выявлены очаги пролиферации фибробластов вокруг сосудов. Дистрофические изменения носят диффузный характер и наиболее выражены в центральной части дольки. В эти сроки в печени наблюдается более интенсивная пролиферация фибробластов вокруг сосудов (рис 2).

Рисунок 2. Диффузный перисинусоидальный отек печени крыс (60-е сутки). Окраска: гематоксилином и эозином.х400.

Таким образом, при экспериментальном тиреотоксикозе в печени лабораторных белых крысах развиваются дистрофические, атрофические и деструктивные изменения гепатоцитов, диффузный интерстициальный отек, лимфоцитарная инфильтрация и фиброз стромы. Эти изменения наиболее выражены на 60 й день эксперимента.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Association of functional polymorphisms related to the transcriptional level of FOXP3 with prognosis of autoimmune thyroid diseases / N. Inoue, M. Watanabe, M. Morita [et al.] // Clin, and Exp. Immunol. - 2010. - Vol. 162, №3.-P. 402-406.
2. Biondi, Bernadette. Invited commentary: Cardiovascular mortality in subclinical hyperthyroidism: An ongoing dilemma / Bernadette Biondi // Eur. J.Endocrinol. - 2010. - Vol. 162, № 3. - P. 587-589.
3. Demers, L. M. (Demers L. M.) Prakticheskiye rekomendatsii po laboratornomu issledovaniyu funktsii щитovidnoy jelezы / L. M. Demers, S. A. Spenser // Probl. endokrinologii. - 2004. - № 4. - S. 30-39.
4. Iglesias, P. Severe hyperthyroidism: Aetiology, clinical features and treatment outcome / P. Iglesias, O. Devora, I. Garsia // Clin. Endocrinol. - 2010. -Vol. 72, № 4 . - P . 551-557.
5. Involvement of inducible costimulator ligand (ICOSL) expression in thyroid tissue in hyperthyroidism of Graves disease patients / Fengming Wang, Tao Yan, Lujun Chen [et al.] // J. Clin. Immunol. - 2012. - Vol. 32, № 6. -P. 1253-1261.
6. Lymphocytes in peripheral blood and thyroid tissue in children with Graves • disease / Ben-Skowronek Iwona, Sierocinska-Sawa Jadwiga, Korobowicz Elzbieta [et al.] // World J. Pediat. - 2008. - Vol. 4, № 4. - P. 274
7. Preterm birth does not affect bone mineral density in young adults / Petra E. Breukhoven, Ralph W. J. Leunissen, Sandra W.K. de Kort [et al.] // Eur. J.Endocrinol.-2011.-Vol. 164, № 1 . - P . 133-138.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

8. Thyrotoxic psychosis. Two case reports / H. Ursu, Iulia Barbu, Dorina Sima [et al.] // Acta endocrinol. - 2008. - Vol. 4, № 1. - P. 99-105.
9. Volzke, Henry. Association between id function and gallstone disease / Henry Volzke, Daniel M. Robinson, Ulrich John // World J. Gastroenterol. -2005.-Vol. 11, №35. - P . 5530-5534.
10. Weinbrenner, C. Schilddrusenhormon und kardiovasculares System / S Weinbrenner, B. Gerbert, R. H. Strasser // DMW: Dtsch. med. ochenscher. -2005. - Vol. 130, № 39. - P. 2215-2219.
11. Zhongguo xiandai yixue zazhi / De-kui Ma, Hui-jun Xiao, Xian-xiao He [et al.] // China J. Mod. Med. - 2005. - Vol. 15, № 1. - P. 107-109.
12. Zhongguo xiandai yixue zazhi / Jia-ju Tan, Jin-song Chen, Li-dong Hu [et al.] // China J. Mod. Med. - 2007. - Vol. 17, № 11. - P. 1377-1379.

